

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6378960>

G`AFUR G`ULOMNING “NETAY” QISSASIDAGI IJTIMOY-HUQUQIY TENGSIZLIK IFODASI

Ostanaboyeva Mavjudaxon Zafarjon qizi

*Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti
1-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Maqolada o`zbek adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri G`afur G`ulomning “Netay” qissasida ifodalangan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, jamiyatda xotin-qizlarning huquq va erkinliklariga nisbatan qo`yilgan cheklovlar, xonlikning siyosiy tizimidagi muammolar tahlil etilib berilgan.*

Kalit so`zlar: *Murakkab tarixiy jarayonlar, erkinlikka qo`yilgan cheklovlar, diniy mutaassiblik, xotin-qizlar huquqlari, so`ngi Buxro amiri.*

Annotation: *The article analyzes the socio-economic problems expressed in the story "Netay" by Gafur Gulam, one of the leading figures of Uzbek literature, the restrictions on women's rights and freedoms in society, the problems of the political system of the monarchy.*

Keywords: *Complex historical processes, restrictions on freedom, religious bigotry, women's rights, the last Emir of Bukhara.*

Аннотация: *В статье анализируются социально-экономические проблемы, выраженные в повести «Нетай» одного из корифеев узбекской литературы Гафура Гулама, ограничения прав и свобод женщин в обществе, проблемы политического устройства ханства.*

Ключевые слова: *сложные исторические процессы, ограничение свободы, религиозный фанатизм, права женщин, последний бухарский эмир.*

O`zbek xalqining zabardast shoiri, san`at arbobi G`afur G`ulom ijodini o`rganar ekanmiz, beixtiyor ko`z oldimizda o`sha davridagi ijtimoiy hayot, jamiyatdagi har xil qiyofalar, ishsizlik va yashash ilinjida turli ko`chlarga kirib chiqqan o`mirlar, so`zidan samimiyat ufurib turgan “qora buvi”lar gavdalanadi. Murakkab tarixiy jarayon, adabiyotga, san`atga qo`yilgan cheklashlar, siyosiy hayotdagi nizolarga qaramay G`afur G`ulom o`z hayoti davomida asrlarga tatigulik ulkan adabiy merosni yaratib, adabiyot olamida o`z o`rnini yarata oldi. Shoir o`zining har bir asarida qaysi usulda bo`lmasin, erkinlik, tenglik va ima`rifatni ulug`lovchi g`oyalarni targ`ib etdi. G`afur G`ulom ilm-ma`rifatdan yiroqlashish, inson taqdiriga befarq bo`lishni

jamiyatda, insonlar hayotida ro`y berayotgan muammolar hamda turli xil qabihliklarning bosh sababi deb hisoblaydi va bu qarash shoirning butun ijodi davomida kuzatiladi.

Shunday chuqur va teran fikrlashga undaydigan asarlardan biri “Netay” qissasidir. G`afur G`ulom ushbu asarida Netay ismli bir qizchaning isonlar qo`lida sarson bo`lgan erksiz taqdirini yoritib berar ekan bu orqali Chor Rossiyasi davridagi ijtimoiy-siyosiy hayot, diniy mutaassiblik, xotin-qizlar huquqlarining poymol bo`lishi, inson taqdiriga befarqlik kabi bir qator illatlarni yuksak mahorat bilan ochib beradi. “Netay” qissasi – keng ijtimoiy umumlashmalarga boy ajoyib asar bo`lib syujet asisida haqiqiy voqea qo`yiladi. So`nggi Buxoro amiri Peterburgga safari chog`i Toshkentda to`xtaydi. Amir mamnun va xursand bo`lishi uchun boylar hamma narsa qilishadi hatto uning huzuriga ermak uchun o`z tog`asi tomonidan Netay ismli qiz keltiriladi. Qissada G`afur G`ulomning serqirraligi va iqtidorining moslashuvchanigi va nasr texnukasidan mohirona foydalana olishi namoyon bo`lgan.

Ushbu asarda davlat rivoji hamda turmush farovonligining bosh sabablari sifatida siyosatning xalqchilligi, ilm-fanga va diniy bag`rikenglikka e`tibor qaratilgan. Yozuvchi talqinicha siyosat, din, ilm-fan allaqachon izdan chiqib, ular oddiy insonlarga emas balki, faqatgina yuqori tabaqa manfaatlariga xizmat qilar edi. Bu esa o`z zamonasining fojeasi edi. G`afur G`ulom o`z fikrini quidagicha ifodlaydi. **“ Bechoralar, xonlarning yaxshilari bormi? Hech arslon bir g`izolning mushfiqi bo`lganmi, hech bir lochin qanoti tagida kabutar tuxumi iliganmi, hech ilon maskanining , ilon yanchilmay turib sa`va in qo`yganmi – bilmaydilar...”** Yozuvchi bu satrlar orqali o`sha davrdagi xonlarning barchasi birdek razil ekanligi va bu razillikni bartaraf etishning chorasi yo`qligini aytmoqchi bo`lgan. Ular faqat o`z manfaatlari, maqsadlari yo`lida ish olib borishgan, xalq dardi va muammolariga zarracha ahamiyat berishmagan.

Asarda butun xalq ommasini o`z yo`liga sola oladigan, ijtimoiy hayotda ulkan ta`sirga ega bo`lgan dinning asl ko`rinishi ham ba`zi bir holatlar orqali ochib berilgan. Yozuvchi o`sha davr dindorlarini, tolibi ilmlarini kinoyali tarzda **“Bular kelajak zamonning “ahli ilmlar”** deb aytib o`tadi. Chunki ular kundalik yumushlarida ilm o`rganish, xalq ommasini to`g`ri yo`lga solish, jamiyat uchun biror bir foydali vazifa bilan shug`ullanish o`rniga o`z foydalariga, aniqroq qilib ayganda “qornim to`ysa bas” qabilida ish tutishgan. G`afur G`ulom ushbu fikrlarni asarda aniq aytib o`tmagan bo`lsa-da, Andijon masjididagi qorilar, mullalar holatini tasvirlash orqali kitobxonda ulkan bir taassurotni shakillantira olgan. Ya`ni jamiyatda komil shaxslar sifatida e`zozlangan din peshvolari faqatgina yuqori tabaqa manfaatlariga xizmat qilshgan va adolat tamoyillariga umuman rioya etilmas edi.

G`afur G`ulom ushbu asarni yaratish davomida barcha ijtimoiy-siyosiy tengsizliklar, davlatda ro`y berayotgan muammolarni birma-bir muayyan badiiy usul asosida ochib bergan. Yuqorida aytib o`tilgan diniy, siyosiy va ilmiy qoloqlik oxir-oqibatda bir qizning taqdirini

o`zgartirilib yuborilishiga sabab bo`ladi. Inson hayoti, uning xohish-istaklari, taqdiri kabi tushunchalar butunlay hech kimni qiziqitmas edi. Askincha jamiyat pul, boylik uchun har qanday qabihliklarga tayyor bo`lgan davlat amaldorlari va dindorlarga to`la edi. Masalan, quidagi misra orqali yozuvchi Netayning holatini yoritib bergan:

**To`zmayin men bu alamga xor-u zor o`ldim netay,
Ochmayin bir g`uncha so`lgan navbahor o`ldim netay
Har binafsha sabz bargi birla xandon bu kecha,
Toptalib qolgan xazonday beviqor o`ldim netay.**

Asarda katta umumijtimoiy muammolar yoritilgan. Xususan, ayollar va qizlarning ta`lim olishiga, ma`rifatli bo`lishiga e`tibor qaratilmagani aksincha ularning taqdiriga befarqlik va mensimaslik ko`zi bilan qaralgani yorqin aks etgan. Bu esa oxir-oqibatda butun bir davr mobaynida jamiyat rivojiga salbiy ta`sir ko`rsatgan. Buyuk ma`rifatparvarlar aytganidek: **“Bir ayolning ilmli bo`lishi nafaqat o`z davri uchun balki, butun bir kelajak avlod uchun ham poydevor vazifasini bajaradi”**. Shu boisdan ham G`afur G`ulom tomonidan yaratilgan ushbu asar juda ham katta ijtimoiy ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G`afur G`ulom “Mukammal asarlar to`plami” uchinchi tom. “Fan” nashriyoti. Toshkent – 1984:.
2. G`afur G`ulom. “Netay”. “G`afur G`ulom” nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti.: Toshkent – 1983